

TOZALASH AGREGATI UZATISH MEXANIZMI SINTEZI**R.D.Baxtiyorova**

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16529963>

Annotatsiya. Tozalagich ishchi organlari va yuritish mexanizmlari bikrlilik-dissipativ kordinatalarini, elektr yuritgich mexanik harakteristikasi, texnologik qarshiliklarini inobatga olgan holda difrensial tenglamalar sistemasi olingan, yechimi asosida harakat qonunlari aniqlangan, parametrlarning tavsiya qiymatlari olingan.

Аннотация. Получена система дифференциальных уравнений с учетом жесткостно-диссипативных координат рабочих органов и приводных механизмов очистителя, механических характеристик электродвигателя, технологических сопротивлений, на основе решения определены законы движения, получены рекомендуемые значения параметров.

Annotation. A system of differential equations was obtained, taking into account the stiffness-dissipativeness coordinates of the working bodies and drive mechanisms of the cleaner, the mechanical characteristics of the electric motor, and technological resistances, and based on the solution, the laws of motion were determined, and the recommended values of the parameters were obtained.

Kalit so'zlar: Tozalagich, yuritish, bikrlilik, dissipativ, qarshilik, yuritgich, qoziqli baraban

Ключевые слова: Очиститель, проводить, одиночество, сопротивление, привод

Keywords: Cleaner, drive, bickering, dissipative, resistance, drive, pile drum

Kirish. Tozalash agregatining ishchi organlarini uzluksiz ishlashini taminlash uchun to'rtta elektr yurituvchi o'rniga quvvati 11,0 kVt, $n=1000 \text{ min}^{-1}$, ta'minlovchi valiklar uchun $R=1,5 \text{ kVt}$, $n=(0\div 20) \text{ min}^{-1}$, shuningdek, ajratuvchi shyotkali baraban uchun $R=2,2 \text{ kVt}$, $n=930 \text{ min}^{-1}$ dan iborat elektr yurituvchilardan foydalaniladi. Agregatning yurituvchi mexanizmlarini tavsiya qilingan sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Taklif qilinayotgan agregat yuritmasini xususiyati, asosiy ishchi organlar 4,5 arrali silindrlar, 7,8,11,12 qoziqli va 6,10 shyotkali barabanlar xamda iflosliklarni chiqaruvchi 13 shnek orasidagi kinematik bog'lanish hisoblanadi. Bunda ishchi organlarni o'zaro bog'liq ishlashi bitta oqim zanjirida ta'minlanadi. Bu esa tiqilib qolishlarni kamaytiradi, tozalash samaradorligini oshiradi, paxtani shikastlanishini kamaytiradi [1,2,3].

1-rasm. Yurituvchi mexanizmlarini tavsiya qilingan kompanovkali paxta tozalash agregatini kinematik sxemasi

Tadqiqotlar natijalarida qoziqli, tashuvchi barabanlarni tozalovchining unumdorligini turli qiymatlaridagi burchak tezliklarini o'zgarishi (2-rasm) olindi. Bunda $\phi_4, \phi_5, \phi_6, \phi_7, \phi_8, \phi_9$ larni o'zgarishi tozalagichni barqaror xarakat rejimida taqdim qilindi. Ta'kidlash lozimki, paxtani tozalash mashinasini ishlash jarayonida paxta xomashyosi ϕ_9 qoziqli baraban tomonidan tashiladi. Shuning uchun yuklanish ko'proq ϕ_8 va ϕ_9 barabanlariga to'g'ri keladi. Bunda qoziqli barabanlarning burchak tezliklarini pasayishi ϕ_7 ni burchak tezligiga nisbatan $(4,5 \div 6,2)c^{-1}$ ga ϕ_7 -ni burchak tezligiga nisbatan $(4,5, 6,2)c^{-1}$ katta. Mashina agregatini chiquvchi qismida kamroq yuklanganligi uchun $\phi_5 = \phi_6 = (48,2 \div 49,9)c^{-1}$ burchak tezligida aylanadi.

a) $P_r=5,5$ t/s b) 8,5 t/s

2-rasm. Paxta xomashyosini modernizatsiyalangan tozalovchining ishchi organlarini burchak tezliklarini o'zgarish qonuniyatlari

Olingan qonuniyatlarni qayta ishlash asosida 2-rasmda burchak tezliklarini o'rtacha qiymatlarining o'zgarishini grafik bog'lanishlari va UXK ni unumdorligiga bog'liq tozalovchini qoziqli, tashuvchi barabanlar yuritmalarini yangi kompanovkasidagi notekislik koeffitsiyentlari taqdim qilingan. Grafiklarni

tahlili shuni ko'rsatdiki, tozalovchining unumdorligini 3,5t/s dan 8,0t/s ga oshirilganda birinchi qoziqli barabanning burchak tezligi $\dot{\varphi}_6$ minimal 45,61s⁻¹ dan 42,54s⁻¹ gacha kamayadi. Tegishlicha, ikkinchi qoziqli barabanni $\dot{\varphi}_5$ burchak tezligi 46,18s⁻¹ dan 43,52s⁻¹ gacha pasayadi. Buni shu bilan izohlash mumkinki, boshlang'ich zonada paxta xomashyosi kamroq titilgan bo'ladi va shu sababli qoziqli barabanlarni yuklanishi tegishlicha M_5 va M_6 kattaroq bo'ladi [4,5].

Paxtani tozalagichning samarali sxemasi ishlab chiqildi. Paxtani tozalash mashinasi ishchi organlari yuritmalaridagi tasmali uzatma shkivlarini erkin tebranishlarini ifodalovchi differensial tenglamalarni yechimi asosida tasmani yetaklovchi va yetaklanuvchi tarmoqlarining uzayishlarini aniqlash formulalari, bog'lanish qonuniyatlari olindi. Tasma tarmoqlarini tasmaning turli tarangliklaridagi uzayishini bog'lanishlari olindi. Texnologik mashinalarni yuritmalari uchun uzatmani uzatish nisbatini va tasma xarakteristikasini tanlash metodi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UXK rusumli paxta tozalash agregatining pasporti.
2. Djurayev A.D., Kasimov A.A. Paxtani tozalash texnologik mashinalarining tasmali uzatmalarini tasma tarangligini uning tarmoqlari uzayishiga ta'siri // Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01 | Jan - 2023 ISSN: 2181-2608.pp.236-239.
3. Djurayev Anvar Djurayevich, Kasimov Abror Aliyovich (2023). O'zgaruvchan uzatish nisbatli tasmali uzatmaning tarkibli rolikni siljish qonunini aniqlash. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 02 | feb-2023 ISSN: 2181-2608, www.sciencebox.uz 346-351.
4. Левин А.Е. Математическое моделирование приводов машин-орудий // Сб. науч. тр. По теории механизмов и машин. -Алматы: Наука Казахстана, 1977. -С.259-260.
5. Пискунов Н.С. Дифференциальное интегральное вычисление для втузов, т. 2/ Учебное пособие для втузов, изд.13.-М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985.-500с..